

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19783565>

BUXORO AMIRLIGINING TARIXSHUNOSLIGI TARIXIDAN

Xudoyberdiyev Begiyorbek Hamro o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti 4-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu ilmiy maqolada Buxoro amirligining tarixshunosligi tarixiy rivojlanish bosqichlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda amirlik tarixiga oid ilk yozma manbalar, sharq va g‘arb tarixchilari asarlarida berilgan ma‘lumotlar hamda mustaqillik davrida olib borilgan zamonaviy ilmiy izlanishlar qiyosiy yondashuv asosida o‘rganiladi. Shuningdek, Buxoro amirligi tarixining o‘rganilishidagi asosiy ilmiy yo‘nalishlar, metodologik yondashuvlar va tarixshunoslik maktablarining shakllanish jarayoni yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Buxoro amirligi, tarixshunoslik, tarixiy manbalar, sharq tarixchilari, g‘arb manbalari, ilmiy tadqiqot, metodologiya, siyosiy tarix, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, madaniy meros, tarixiy tahlil, mustaqillik davri tadqiqotlari.*

Mustaqillik yillarida Buxoro amirligi tarixini o‘rganish yangi bosqichga ko‘tarilib, tarixshunoslikda mazkur mavzuga bo‘lgan ilmiy qiziqish sezilarli darajada ortdi. Ushbu davr tadqiqotlari avvalgi bosqichlardan farqli ravishda ilmiy xolislik, manbalarni tanqidiy tahlil qilish va metodologik yangilanishlar bilan ajralib turadi. Natijada amirlik tarixining ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, madaniy hamda manbashunoslik jihatlari kompleks tarzda o‘rganila boshlandi.

Mazkur yo‘nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar qatorida O.Masaliyeva, D.Razoqov, Sh.Vohidov, R.Qilichev, R.Xoliqova, Yu.Shukurillayev, N.Tursunov, K.Rahmonov, D.Mo‘minov, L.Xolnazarov, L.Muhammadjonova va Q.Rajabov kabi olimlarning ishlari muhim o‘rin tutadi. Ularning tadqiqotlarida Buxoro amirligining

turli jihatlari, xususan, davlat boshqaruvi, ijtimoiy tuzilma, iqtisodiy hayot va madaniy jarayonlar yangi yondashuvlar asosida tahlil etilgan.

Xususan, Q.Rajabov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda Buxoro amirligi boshqaruv tizimi, Mang'itlar sulolasining siyosiy faoliyati va davlat boshqaruvidagi o'rni atroflicha yoritilgan. F.Qosimovning ilmiy ishida esa Buxoro hukmdorlarining o'zbek davlatchiligi tarixidagi roli ochib berilgan. R.Xoliqovanning izlanishlarida amirlikning davlatchilik jarayonlari, shuningdek, uning Rossiya imperiyasi hamda keyinchalik bolsheviklar bilan olib borgan siyosiy munosabatlari chuqur tahlil qilingan. Buxoro amirligi tarixshunosligida harbiy tizim, mansab va unvonlar masalasi ham alohida e'tiborga molikdir. Bu borada Yu.Shukurillayev va Sh.Vohidovlarning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Sh.Vohidov o'z ilmiy ishlarida amirlikdagi harbiy unvon egalari, ularning davlat boshqaruvidagi o'rni va faoliyatini manbalar asosida yoritadi. Tadqiqot natijalarida Buxoro qo'shinining boshqa davlatlar armiyalariga nisbatan zaifligi hamda harbiy bilimlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi qayd etilgan.

Shu bilan birga, Muhammad Sayid Baljuvoni va Ahmad Donish kabi zamondosh mualliflarning asarlarida ayrim amirlarning siyosiy saviyasining pastligi, boshqaruvdagi kamchiliklar va manmanlik oqibatida amirlik Rossiya bosqiniga duchor bo'lganligi haqidagi muhim tarixiy ma'lumotlar keltiriladi. Yu.Shukurillayev esa o'z tadqiqotlarida amirlikdagi harbiy tuzilma, qo'shin tarkibi, askarlarning kundalik hayoti hamda ularning davlat boshqaruvidagi ishtirokini batafsil tahlil etadi. Umuman olganda, mustaqillik davrida olib borilgan tadqiqotlar manbaviy bazaning kengayishi, qo'lyozma manbalar va arxiv hujjatlarining faol jalb etilishi bilan ajralib turadi. Bu esa Buxoro amirligi tarixining yanada chuqurroq va ishonchli o'rganilishiga xizmat qildi. Natijada amirlikning davlat boshqaruvi, harbiy tizimi, soliq siyosati va madaniy hayotiga oid yangi ilmiy ma'lumotlar ilmiy muomalaga kiritildi. 1991–2018 yillarda Buxoro amirligi tarixini o'rganishda qo'llanilgan nazariy-konseptual yondashuvlar ham sezilarli darajada takomillashdi. Ushbu davrda nafaqat o'zbekistonlik, balki xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ham mazkur mavzu keng qamrovda o'rganildi.

Tarixshunoslik nuqtai nazaridan Buxoro amirligi tarixini o'rganish odatda uch bosqichga - mustamlaka davri, sovet davri va mustaqillik davriga ajratiladi. Ular orasida ayniqsa mustaqillik davri tarixshunosligi yangi metodologik yondashuvlar va xolis baholash mezonlari bilan ajralib turadi.

Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, Tojikiston tarixchilari tomonidan ham Buxoro amirligi tarixiga oid qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan. A.Yorov o'zining tadqiqotida amirlikning Rossiya, Afg'oniston, Eron, Hindiston va Xitoy bilan savdo-iqtisodiy aloqalarini yoritib, uning xalqaro iqtisodiy tizimdagi o'rnini tahlil etadi. Ushbu tadqiqotlar Buxoro amirligi tarixini mintaqaviy va global kontekstda o'rganish imkonini kengaytiradi.

Buxoro amirligi tarixiga oid tadqiqotlar tizimida rossiyalik tarixchilarning ilmiy ishlari ham alohida o'rin tutadi. Ushbu tadqiqotlarda amirlik tarixining tarixshunoslik va manbashunoslik jihatlari tahlil qilinib, muammoning turli qirralari yoritib berilgan. Jumladan, S.N.Brejneva, A.G.Dankov, O.A.Yegorenko, T.G.Emelyanenko hamda A.G.Nedvetskiy kabi olimlarning ishlari mazkur yo'nalishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xususan, S.N.Brejneva o'z tadqiqotlarida Markaziy Osiyo tarixchilari tomonidan amalga oshirilgan ilmiy izlanishlarni tarixshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qiladi. U mazkur masalani Turkiston o'lkasining Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shib olinganligi yoki bosib olinganligi haqidagi ilmiy bahslar doirasida ko'rib chiqadi. Tadqiqotchi MDH davlatlari, ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasida 1991–2018-yillar davomida olib borilgan izlanishlarda ushbu hududlarning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinganligi masalasiga alohida e'tibor qaratilganini ta'kidlaydi.

S.N.Brejneva fikriga ko'ra, mustaqillik davri tadqiqotlarida imperiya siyosatiga nisbatan tanqidiy yondashuv kuchayib, bosib olingan hududlarda amalga oshirilgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarga ko'proq salbiy baho berilmoqda. Shuningdek, u ko'plab ilmiy ishlarda Turkiston o'lkasining Rossiya imperiyasi tomonidan asosan harbiy kuch vositasida majburiy tarzda "qo'shib olinganligi" haqidagi qarashlar ilgari surilayotganini qayd etadi[.]

Umuman olganda, rossiyalik tarixchilarning mazkur yo‘nalishdagi tadqiqotlari Buxoro amirligi tarixini o‘rganishda muhim ilmiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Ular tarixiy jarayonlarga turli metodologik yondashuvlar asosida baho berish imkonini yaratib, tarixshunoslikdagi ilmiy munozaralarning yanada chuqurlashuviga zamin yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rahmonov K.J. “Buxoro axbori” va “Ozod Buxoro” gazetolari – Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tarixini o‘rganish manbasi. Tarix fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2009.
2. Mo‘minov D. O‘rta Buxoro va Sharqiy Buxoroda Qizil armiyaga qarshi qurolli harakat (1920–1926-yillar). Tarix fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2010.
3. Xolnazarova L.S. XIX – XX asr boshlarida Buxoro amirligida kutubxonachilik va kitobat tarixi. Tarix fan. nomz. ... diss. – Toshkent, 2011.
4. Rajabov Q. Nasrulloxon. – Toshkent: Abu matbuot-konsalt, 2011. – 48 b.
5. Rajabov Q. Muhammad Rahimxon – mang‘itlar sulolasi asoschisi // Buxoro mavjlari. 2005. – №3. – B. 36–37.
6. Muhammad Doniyolbiy otaliq (biylik mansabidan amirlik rutbasigacha) // Buxoro mavjlari. 2005. – №4. – B. 26–27.
7. Brejneva S.N. Istoriografiya problemy prisoedineniya Turkestanskogo kraya k Rossii: vtoraya polovina XIX v. – nachalo XXI v. Avtoref. diss. ... dok. ist. nauk. – Moskva, 2005. – 52 s.